

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

XIV ASR ŪRTALARIDA MOVAROUNNAḤR SIЁSIY ḤAЁTIIDA JALOYIR ҚАБИЛАСИНИНГ TUTGAN ŪRNI

Б.А. Усмонов

*Тарих фанлари доктори, доцент
Фарғона давлат университети.*

М.Т. Аҳмаджонов

*магистрант,
Фарғона давлат университети.*

Калит сўзлар: Чиғатой улуси, кўчманчи ва ярим кўчманчи қабилалар, сулдуз, жалойир, апарди, мўғул, кипчок, Амир Темур, Амир Боязид, Амир Баҳром, Амир Одилшоҳ, Мовароуннаҳр, Хўжанд, Фарғона.

Аннотация: Ушбу мақолада Амир Темур томонидан олиб борилган марказлаштириш сиёсатининг Мовароуннаҳрдаги кўчманчи ва ярим кўчманчи қабилаларга таъсири масаласи жалойир қабиласи мисолида бирламчи тарихий манбалар ва илмий тадқиқотлар орқали ўрганилган. XIV асрнинг 40 йилларига келиб Чиғатой улусининг парчаланиши натижасида Мовароуннаҳрнинг шимолий шарқий қисмида жалойир қабиласининг сиёсий таъсирини ошиб борганлиги, Амир Темур ҳокимиятининг мустаҳкамланиши эса бу сиёсий таъсирга чек қўйганлиги асослаб берилган. Марказлашган давлат ҳокимиятининг мустаҳкамланиб бориши кўчманчи ва ярим кўчманчи қабилалар ҳамда уларнинг етакчиларини сиёсий нуфузига салбий таъсир ўтказиши, бу эса мамлакат сиёсий ҳаётида барқарорлик ўрнатилишига олиб келиши хулосаланган.

CONCEPTUAL CHANGES IN THE MODERN HISTORIOGRAPHY OF UZBEKISTAN AND THE PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT

B.A. Usmanov

*Docent, doctor of historical sciences
Fergana State University.*

M.T. Ahmadjanov,

master student, Fergana State University

Key words: Chagatai ulus, nomadic and semi-nomadic tribes, Sulduz, Jalair, Aparidi, Mongolian, Kipchak, Amir Timur, Amir Boyazid, Amir Bahrom, Amir Odilshah, Movarunnahr, Khujand, Fergana.

Abstract: In this article, the question of the influence of the centralization policy pursued by Amir Timur on nomadic and semi-nomadic tribes in Movarunnahr was studied using primary historical sources and scientific research on the example of the Jalayir tribe. The fact is that by the 40s of the XIV century, as a result of the collapse of the Chagatai ulus, the political influence of the Jalayir tribe increased in the northeastern part of Movarunnahr. It is quite justified that the strengthening of the power of Amir Timur put an end to this political influence. It is concluded that, that the strengthening of centralized state power negatively affects the political prestige of nomadic and semi-nomadic tribes, as well as their leaders, which leads to the establishment of stability in the political life of the country.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ УЗБЕКИСТАНА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Б.А. Усманов

*Доцент, доктор исторических наук
Ферганский государственный университет.*

М.Т. Ахмаджонов

*магистрант,
Ферганский государственный университет.*

Ключевые слова: Чагатайский улус, кочевые и полукочевые племена, Сулдуз, Джалайир, апарди, монгольский, кипчакский, Амир Тимур, Амир Боязид, Амир Бахром, Амир Одилшах, Моваруннахр, Худжанд, Фергана

Аннотация: в данной статье вопрос о влиянии политики централизации, проводимой Амиром Тимуром на кочевые и полукочевые племена в Моваруннаре, был изучен с помощью первичных исторических источников и научных исследований на примере племени Джалайир. Дело в том, что к 40-м годам XIV века, в результате распада Чагатайского улуса, в северо-восточной части Моваруннахра усилилось политическое влияние племени Джалайир. Вполне оправданно, что усиление власти амира Тимура положило конец этому политическому влиянию. Делается вывод о том, что усиление централизованной государственной власти негативно сказывается на политическом престиже кочевых и полукочевых племен, а также их лидеров, что приводит к установлению стабильности в политической жизни страны.

КИРИШ

XIV асрнинг 40 йилларига келиб Чиғатой улусининг ғарбий қисми бўлмиш Мовароуннахрда мўғул хонлари билан тобора нуфузи кучайиб бораётган маҳаллий туркий амирлар ўртасида кураш кескинлаша бошлади. Мовароуннахр амирлари 1346 йили мўғул хони Қозонхонга қарши қораунаслар қавми етакчиси туркий амир Қазаған раҳбарлигида кураш бошладилар. Ўзаро курашда Қозонхон ўлдирилди. Амир Қазаған хонлик тахтига

аввал Донишмандча ўғлонни, кейин Баёнқулихонни чиқариб, амалда ўзи давлатни интилки. 1358 йили амир Қазағаннинг ўлдирилиши нисбатан барқарорлик ўрнатилган мамлакатда ўзаро курашлар бошланишига олиб келди. Амир Қазағаннинг ўғли Абдулло хон ва йирик амирлар билан яхши муносабат ўрната олмади. 1358 йили амир Баён сулдуз ва амир Ҳожи барлос Абдуллони тахтдан ағдаришди. Амир Баён сулдуз Самарқандда ҳокимиятни қўлга олган бўлса-да, Мовароуннаҳрда сиёсий тарқоқлик ҳукм сурганлиги, унинг бир неча мустақил вилоятларга бўлиниб, жойларда ҳокимиятни йирик амирлар қўлга олганлиги кўпгина тарихий манбаларда акс этган. Жумладан, Самарқандда амир Баён сулдуз, Кешда амир Ҳожи барлос, Балх ва унинг атрофларида Амир Ҳусайн, Шибурғонда Муҳаммад хожа Апарди ҳукмронлик қилган. Ушбу даврдаги сиёсий тарқоқлик тўғрисидаги маълумотлар барча тарихий манбаларда деярли бир хил тарзда келтирилади. Аксарият муаллифлар Хўжанд вилоятининг амир Боязид жалойир томонидан бошқарилганлигини таъкидлаш билан кифояланади. Жумладан, Низомиддин Шомий (1996) “Хўжанд мамлакати амир Боязид тасарруфида турарди”, – деб чекланган бўлса (Б.28), Шарафуддин Али Яздий (1997) “Хўжандни амир Боязид жалойир бошқарарди”, – деб маълумот беради(60). Муиниддин Натанзий эса ўзининг “Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний” (2011) асарида жалойир қабиласининг яшаш жойи Хўжанд эканлиги ҳамда “Жалойирлар истиқоматгоҳи бўлган Хўжанд вилоятини амир Боязид эгаллаган”ини таъкидлайди(Б.50).

МУҲОКАМА

Юқоридагилардан кўринадики, жалойир қабиласи асосан Хўжанд шаҳри атрофларида жойлашган эди. Улар вужудга келган сиёсий вазиятдан унумли фойдаланганлар. 1358 йили амир Абдуллони ҳокимиятининг челлаштирилишидан унумли фойдаланган ва аввалдан бу вилоятнинг ҳокими бўлиб турган жалойир қабиласининг етакчиси амир Боязид ўз қабиласининг қудратига таянган ҳолда Хўжандда мустақил ҳукмронлик қила бошлайди. Натанзийнинг Хўжанд жалойирлар истиқоматгоҳи эканлигини қайд этганлиги бу ўринда муҳим аҳамият касб этади.

1360 йили Мовароуннаҳрга Чигатой улусини қайта тиклаш баҳонаси билан Мўғулистон хони Тўғлуқ Темурхон бостириб кирди. Унга биринчи бўлиб амир Боязид таслим бўлди.

Мўғул амирлари ўртасида келиб чиққан низо натижасида Жета лашкари ортга қайтгач, Мовароуннаҳр амирлари яна ўз вилоятларини эркин бошқара бошлайдилар. Амир Боязид жалойир ҳам мўғуллардан ажраб чиқади. 1360 йилнинг ёзига келиб, мўғул босқини хавфининг кескин камайиши Мовароуннаҳр амирлари ўртасида ўзаро урушларнинг бошланишига сабаб бўлди.

1360 йилнинг ёзи ва кузида бўлиб ўтган воқеалар амир Боязид жалойирнинг Мовароуннаҳрдаги мавқеини ўсишига сабаб бўлди. Бу борада Муиниддин Натанзийнинг маълумотлари аҳамиятлидир. У Тўғлуқ сулдуз Боязид жалойир билан тил бириктириб, амир Ҳусайнга қарши исён кўтарганлигини таъкидлайди (Натанзий. 2011. Б. 54). Воқеалар таҳлили муаррихнинг маълумотлари тарихий ҳақиқатга яқинлигини кўрсатади. Боязид жалойир Тўғлуқ сулдузнинг амир Ҳусайнга қарши кўтарган исёнидан фойдаланиб, амир Ҳусайннинг иттифокдоши Хизр ясовурий мулкларини қўлга киритади.

Шарафуддин Али Яздий ва Низомиддин Шомий ушбу воқеалардан сўнг амир Боязид жалойирнинг ҳукумат тахтига ўтирганлигини таъкидлайди. Бу аслида муболаға бўлса-да, амир Боязиднинг нуфузи бир мунча ошганлигини кўрсатади. Муиниддин Натанзий (2011) уни “Жанд мамоликида худди улуғ амирлардек (мустақил) ҳукмдор бўлди”, – деб ёзади (Б. 54).

1361 йилнинг март ойида яна Мўғулистон хони Тўғлуқ Темурхон Мовароуннаҳрга бостириб кирди. У катта қўшин билан Сирдарёдан ўтиб, Хўжанд шаҳрига етиб келгач, амир Боязид жалойир яна хон хизматига ўтди. Мовароуннаҳрнинг йирик амирларидан амир Баён сулдуз ва Ҳожи барлос ҳам хонга таслим бўлишга қарор қилдилар. Лекин

Тўғлуқ Темурхон ўз хизматига кирган амирларга ишонч билдирмади. Уларни кўп ўтмай қатл эттирди. Аввал амир Боязид жалойир, сўнгра амир Баён сулдуз хон фармонига кўра ўлдирилди. Яна бир йирик амир Ҳожи барлос эса Туғлуқ Темурхондан қочиб қутулса-да, Хуросонда бир гуруҳ фитначилар томонидан ўлдирилди.

Амир Боязид жалойир ўлдирилгач, унинг мулки кимнинг қўлига ўтганлиги ҳақида манбаларда аниқ маълумот мавжуд эмас. Лекин Хўжанд вилояти амир Боязид жалойирнинг ўғли Али Дарвеш бошқарувига ўтган бўлиши мумкин. Чунки 1366 йили Баҳром жалойир айнан Али Дарвеш ва Мусодан Хўжанд вилоятини тортиб олган эди.

Манбалардаги маълумотлардан аён бўладики, амир Баҳром жалойир қабиласи ичидаги тарафдорларига таянган ҳолда амир Мусо ва Али Дарвешга қарши кураш бошлаган ҳамда ўз қабиласидаги асосий рақибларини тор мор этган.

Баҳром жалойир 1367-1368 йиллар воқеалари баёнида Мўғулистондан етти минг кишилиқ кўшин олиб келганлиги сабабли тилга олинади. Мовароуннаҳрга Амир Темур ва Амир Ҳусайн ўртасидаги низо авжига чиққан пайтда у яна Хўжандга қайтиб келган. Шундан сўнг Хўжанд атрофидаги бошқа вилоятларни ҳам ўзига бўйсундириш мақсадида Мўғулистондан ёрдам олиш учун у ерга иккинчи марта борган бўлса керак.

НАТИЖАЛАР

Умуман олганда, 1367-1368 йилларда Баҳром жалойир Мўғулистондан лашкар олиб келиб, нафақат Хўжанд, балки Тошкент ва Сайрам худудларини ҳам қўлга киритди. Мўғулистон хонидан лашкар ва вилоятни бошқариш ҳуқуқи тўғрисида ёрлиқ олишга ҳам эришган. 1367-1368 йилларида Баҳром жалойирнинг қудрати шу даражага етдики, ҳатто Амир Темур ҳам у билан ҳисоблашишга мажбур бўлди (Шомий. 1996. Б. 67-68).

1367-1368 йиллари Баҳром жалойир Амир Темурга бўйсундириш ва ҳатто унга ёрдам беришни хоҳламаган бўлса-да, кўп ўтмай, унинг ҳукмронлигини тан олишга мажбур бўлди. 1368 йилнинг кеч қузида мўғул амирлари Мовароуннаҳрнинг шимолий чегараларига бостириб кириб, Сирдарё бўйи шаҳарлари ва Тошкент вилоятини босиб олди. Улар қиш яқинлашганлиги сабабли қишлоқни шу ерда ўтказиб, баҳорда Мовароуннаҳрнинг ички вилоятларига юриш қилишни режалаштирадилар. Лекин мўғул амирлари ўртасида низо чиқиб, улар 1369 йилнинг баҳорида Мўғулистонга қайтиб кетган (Шомий. 1996. Б. 74-75; Натанзий. 2011. Б. 87-88; Йаздий. 1997. Б. 59-60.) . Фикримизча, баъзи мўғул амирлари шу ерда лашкарлари билан қолган. Амир Темурнинг 1371 йилги Мўғулистон юришларида асосан Тошкент ва Фарғонадаги мўғул амирларига қарши кураш олиб борганлиги ушбу фикримизни тасдиқлайди (Usmonov, В. (2021, August). Шу тариха, 1368-1369 йилларга келиб, Тошкент ва Сайрам ҳам амир Баҳром жалойир тасарруфидан чиқиб, мўғул амирлари қўлига ўтди. Шунга қарамай, у ҳали ҳам катта сиёсий мавқега эга эди. Баҳром 1370 йили амир Ҳусайнга қарши юришда Амир Темур кўшинлари сафида ҳаракат қилди. Балх забот этилганидан сўнг Чигатой улусининг хонларидан бири бўлган Тармашириннинг қизи Севинч Қутлуғ оғага уйланди. Бу никоҳ орқали амир Боязид жалойир Кўрагон унвонига эга бўлди.

Амир Баҳром жалойир вафотидан сўнг Амир Темур томонидан марҳумнинг мулки ва вилояти ўғли Одилшоҳ жалойирга берилди (Usmonov, В. А. (2021). 6174-6187.). Амир Темур 1375 йили Мўғулистондан Фарғона водийси орқали қайтади. У Фарғона водийсига шарқдан кириб келиб, Ўзганд, Марғилон, Хўжанд шаҳарлари орқали Самарқанд томон йўл олди (Бартольд В.В. С. 81). Мазкур юришдан манфаатдор бўлмаган Хўжанд ҳокими Одилшоҳ бир гуруҳ амирлар, жумладан, Шайх Муҳаммад Баён сулдуз ва Туркон арлотлар билан бирга Темурга қарши суиқасд тайёрлашга қарор қилди (Натанзий. 20011. Б. 189). Лекин, Амир Темур сезиб қолганлиги учун суиқасд амалга ошмайди. Одилшоҳ жалойир ўша йилнинг қишида Занжирсаройда турган Амир Темур хузурига бориб, айбига иқроп бўлганлиги сабабли кечирилади.

1376 йилнинг баҳорида Амир Темур Хоразмга юриш қилишдан аввал Муҳаммад Баён сулдузни қатл этади. Шарафуддин Али Яздий (1997) бу воқеани “Ҳазрат Амир Темур

Шайх Муҳаммад Баён Сулдузни туттурди. Бас, таҳқиқ қилғондин гуноҳи зоҳир бўлди”, – деб изоҳлайди (Б. 78). Низомиддин Шомий (1996) эса бу ҳақда “Шу ҳол асносида Шайх Муҳаммад Баённи тутиб, гуноҳини бўйнига қўйгач, ёсоққа етказди...”, – деб ёзади (Б. 98). Муиниддин Натанзий (2011) улардан фарқли ўлароқ, қўшимча маълумотлар тақдим этган (Б. 190). Манбалардан Темурга қилинган суиқасднинг жазосиз қолдирилиши ғанимларнинг ўз кучига бўлган ишончини орттирган, деб тахмин қилиш мумкин. Шунинг учун уларнинг етакчиси машваратда Амир Темурга қарши чиқишга журъат этди. Шу вақтда амир Боязид жалойирнинг икки ўғли – ўз вақтида Хўжандни бошқарган Али Дарвеш ва унинг иниси Муҳаммад Дарвешлар ҳам ўлдирилди. Гарчи Шарафуддин Али Яздий ва Низомиддин Шомийлар амир Боязид жалойир ўғилларининг қатли сабаблари ҳақида алоҳида тўхталмасалар-да, Фасих Хавофий унинг ўғиллари ҳам Амир Темур ҳаётига суиқасд қилганликлари учун ўлдирилган, деб таъкидлайди (Хавафи.1980. С. 98.). Суиқасдга алоқадор бўлган яна бири шахс – Туркон арлот ҳам Одилшоҳ жалойир (у аввал авф этилган эди) каби кечирилган бўлса керакки, муаррихлар у ҳақида ҳеч нарса демайдилар. Амир Темур муҳим юриш олдиан йирик амирлардан бири бўлган Хўжанд ҳокими Одилшоҳ жалойир ва ҳозирги Афғонистоннинг шимолидаги ҳудудларда катта мулкка эга бўлган Туркон арлотнинг жинойтидан яна бир бор кўз юмишга қарор қилди. Чунки сиёсий ва ҳарбий жиҳатдан катта нуфузга эга бўлган бу қабила вакиллари билан Амир Темур маълум маънода ҳисоблашишга мажбур эди. Лекин уларни турли томонга бўлиб юборди. Яъни, Туркон Арлотга Хоразм юришида қатнашиш белгиланган бўлса, Одилшоҳ жалойирга ўзга вазифа топширилди.

1376 йилнинг баҳорида давлатга хиёнатда айбланиб, қатл қилинган уч нафар амирдан икки нафари жалойир қабиласининг вакиллари эди. Бу ҳам ушбу қабила етакчилари марказлашган ҳокимиятнинг мустаҳкамланиб боришига нечоғлиқ қарши бўлганликларини кўрсатади. Шу билан бирга бу ҳолат кўп ўтмай, Одилшоҳ жалойир бошчилигида Амир Темурга нисбатан очикдан-очик ҳарбий исён бошланишига туртки бўлган бўлиши мумкин (Bahridin, U. (2019). 3180-3187.).

Амир Темур 1376 йили Хоразмга навбатдаги юришни бошлар экан, Одилшоҳ жалойир ва Сари Буғани 30 минг кишилиқ қўшин билан Мўғулистонга, унинг ҳукмдори амир Қамариддинга зарба бериш учун жўнатди. Лекин Сари Буға ва Одилшоҳ жалойир Мўғулистон томон юришни давом эттирмайди. Улар бу юришга Амир Темур томонидан бириктирилган Элчи Буға Баҳодир ва Хитой Баҳодирни ҳибсга олиб ва исён бошлайди. Улар исёнга Андижон вилояти доруғаси амир Ҳамадийни ҳам жалб қилишга эришдилар. Амир Темурнинг Хоразм юришида эканлигидан фойдаланиб, пойтахт Самарқанд шаҳрига юриш бошладилар. Исёнчиларнинг Самарқанд шаҳрини ҳужум билан босиб олишга интилишларидан кўринадики, Шарафуддин Али Яздий (1997) таъкидлаганидек, исёнчилар жалойир, қипчоқ қабиалари ва амир Ҳамадий қўшинларидан иборат катта лашкар тузишга эришган эди (Б.79). Мирзо Ҳайдар (1996) мазкур исёнда қипчоқ ва жалойир қабиаларининг фаол иштирок этганлигини, Самарқанд шаҳри учун эса шиддатли жанглар олиб борилганлигини таъкидлаган (С. 72).

Кармана жангида мағлуб бўлган исёнчилар дастлаб Оқ Ўрдага қочиб бориб, у ердан Амир Темурга қарши курашиш учун мадад олишга ҳаракат қилдилар (Аҳмедов Б. Б. 329.). Аммо Оқ Ўрдада ўз ҳокимиятини янада мустаҳкамлаш учун курашаётган ва бутун Жўчи улусини қайта тиклаш орзусида бўлган Урусхон Мовароуннаҳр масаласига қизиқиш билдирмайди.

Айнан шу исён оқибатида Фарғона водийсининг маъмурий тузилишида катта ўзгаришлар юз берди. Аввало, Хўжанд вилояти тугатилди ва у ерда яшовчи жалойир қабиласи Мовароуннаҳр бўйлаб тарқатиб юборилди (Якубовский А.Ю. 1992. С. 59).

ХУЛОСА

Хулоса сифатида шуни қайд этиш мумкинки, Мовароуннаҳрдаги йирик амирлар ўзлари мансуб қабиаларнинг нуфузи ва салоҳиятига таяниб имкон қадар марказлашган

давлат тузилишига қаршилиқ кўрсатдилар. Амир Темур томонидан олиб борилган марказлашган давлат тузиш сиёсатини кучсизлантиришга уриндилар. Баъзи ҳолатларда бу очикдан очик ҳарбий исён ва тўқнашувларга ҳам олиб борли. Асосан Хўжанд вилояти худудида яшаган жалойир қабиласининг сардорлари томонидан олиб борилган сиёсат ҳам бунинг ёрқин далилидир. Жалойир қабиласининг етакчиси, Хўжанд вилоятида ҳокимиятни қўлга киритиб олган Амир Боязид дастлаб Мўғулистон хони Тўғлук Темурхон ҳукмронлигини тан олган бўлс

а, у Мовароуннахрни тарк этиши билан Зарафшон водийсида ҳам ўз таъсирини кучайтириб олишга эришди. Кейинчалик Амир Темур ёрдамида Хўжандда мустаҳкамланиб олган амир Баҳром эса жалойирийлар таъсирини Хўжанднинг шимолий ғарбий худудлари томон кенгайтиришга уринди. Фақатгина мўғуллар томонидан Мовароуннахрнинг шимолий шарқий худудларига ҳужумларнинг кучайиб бориши жалойирийларни Амир Темур билан яқинлашишга мажбур қилди. 1370 йили жалойирийлар етакчиси Баҳром Амир Темур ҳукмронлигини тан олди. Амир Баҳромнинг вориси Одилшоҳ жалойирнинг 1375 ва 1376 йилларда марказлашган давлат тартиботига очикдан очик қарши чиқиши тўла мағлубиятга учради. Бунинг натижасида Мовароуннахрнинг сиёсий ҳаётида жалойир қабиласининг нуфузи кескин тушиб кетди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирза Муҳаммад Хайдар. 1996. – Тарих-и Рашиди / Введение, перевод с персидского А. Урунбаева, Р.П. Джалиловой, Л.М. Епифановой, примечания и указатели Р.П. Джалиловой и Л.М. Епифановой – Т.: Фан, 1996. – 727 с.
2. Муиниддин Натанзий. 2011. – Мунтахаб ут-таворихи Муиний. / Форс тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифи - Ғулом Каримий - Т.: Ўзбекистон. 2011. – 264 б.
3. Низомиддин Шомий. 1996. – Зафарнома /Форс тилидан ўгирувчи – Ю. Ҳакимжонов, таржимани қайта ишлаб нашрга тайёрловчи ва маъсул муҳаррир – А. Ўринбоев, изоҳлар ва луғатларни тузувчи – Ҳ. Кароматов (жуғрофий номлар изоҳи – О. Бўриевники), Ҳофизу Абруни «Зафарнома»га ёзган «Зайл»и («Илова»)ни форсийдан ўгирувчи ва изоҳларини тузувчи – О. Бўриев -Т.: Ўзбекистон, 1996
4. Фасих Хавафи. 1980 – Муджмал-и Фасихи / Пер. предис. примеч. и указатели Д. Ю. Юсуповой. – Т.: Фан, 1980. – 346 с.
Шарафиддин Али Йаздий. 1997. – Зафарнома. /Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар А.Ахмад ва Ҳ.Бобобеков, -Т.: Шарқ, 1997. – 384 б.
Бартольд В.В. 1963. – Очерк истории Семиречья. // Бартольд В.В. Сочинения, Т.2, Ч.1. – М. восточной литературы, 1963. – С. 21-106.
Якубовский А.Ю. 1946 Темур: Опыт краткой политической характеристики. // Вопросы истории №8-9. С.42 – 74.
Bahridin, U. (2019). Ferghana in the period of Amir Timur's struggle for power (1360-1370). International Innovative Technology and Exploring Engineering, 9(1), 3180-3187.
Usmonov, B. A. (2021). A Study of Political Processes in the Fergana Valley In 1371-1376. Design Engineering, 6187.
Usmonov, B. (2021, August). ABOUT THE DATE OF THE FIRST AND SECOND MONGOLIAN AMIR TIMUR: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1239>. In RESEARCH SUPPORT CONFERENCES (No. 18.05).